

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA EKSPERIMENT MODELI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Samarqand davlat pedagogika instituti

1-bosqich magistranti

Norbekova Sitora

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik tadqiqotlarda qo'llaniladigan eksperimental modellar, ularning maqsadga yo'naltirilganligi, ilmiy natijalarni ishonchli olishdagi o'rni va samaradorlik mezonlari yoritiladi. Shuningdek, eksperiment dizayni, nazorat va tajriba guruhlarini shakllantirish, pedagogik o'zgaruvchilar bilan ishlash hamda eksperiment natijalarini tahlil qilish metodlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik eksperiment, diagnostik eksperiment, formativ (yaratuvchi) eksperiment, kontrollik-yakuniy eksperiment, keng qamrovli eksperiment, ilmiy faraz (gipoteza), ta'lim jarayoni, boshlang'ich ta'lim, savod o'rgatish, rolli dramatisatsiya metodi, innovatsion pedagogik metodlar, o'quvchilar faolligi, bilim va kompetensiyalar, ta'lim samaradorligi, pedagogik tadqiqot metodlari.

Zamonaviy pedagogika fani o'qitish jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma hamda kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar bilan chambarchas bog'liq. Bunday tadqiqotlarda eksperimental modellar qo'llanishi natijalarni aniq, ishonchli va ilmiy asoslangan tarzda olish imkonini beradi. Eksperiment – pedagogik jarayonda o'zgaruvchilarni maqsadli boshqarish, ta'sirni kuzatish va natijalarni solishtirishga qaratilgan ilmiy metoddir.

Pedagogik eksperiment o'zi nima? Uning mohiyati va tub zamirida qanday natijalarga erishish yotadi. Pedagogik eksperiment real ta'lim jarayonida amalga oshadi. Ya'ni faqat qog'ozda qoralangan so'zlar uchun eksperiment o'tkazish va natijasini qayd qilish yaramaydi. Ma'lum tajriba turini, g'oyasini, yo'nalishini

belgilab olish va olib borish sharoitlari, ob'ektlarini aniqlash orqali kuzatuv-tajriba jarayoni yo'lga qo'yiladi. Bu usul o'quvchilar faoliyatidagi sifat o'zgarishlarini bevosita kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. O'qitish metodlari, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarning qay darajada samarali ekanligini tekshirishga xizmat qiladi. Uning asosiy vazifasi — ilmiy farazni tekshirish, ta'lim jarayonida muayyan metod yoki yondashuvning amaliy natijalarini ishonchli aniqlashdir.

Pedagogik eksperiment maqsadi va qamrab olgan davriga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi. Masalan, diagnostik eksperiment: O'quvchilarning boshlang'ich bilim va tayyorgarligi darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Ya'ni bu tajriba turida asosiy e'tibor yutuqli tomonlarni ko'zdan kechirish, kamchiliklarni aniqlashga qaratiladi. Davriyligi asosan qisqa. Uzoq vaqt davom etmaydi. Mavjud davr uchungina o'rganiladi. Test, kuzatuv, suhbat usullari orqali dastlabki baholash olib boriladi. Masalan, maktabga yangi kirgan o'qituvchining o'qitish samaradorligini aniqlash uchun 1-sinf o'quvchilarining tovush va harfni ajratish yoki masalani tushunish darajasini aniqlovchi eksperimentlari o'tkazildi. Bu jarayon hafta, oylarni emas ushbu ishga kirishilgan kun yoki 45 minutlik dars soatini o'z ichiga oladi. Diagnostik eksperimentdan bir qancha jihatlari bilan farqlanuvchi va o'ziga xos foydali tomonlarni mujassamlashtirgan yana bir tajriba yo'nalishi formativ (yaratuvchi) eksperiment turi sanaladi. Ushbu amaliy izlanish ta'lim jarayonini o'zgartirishga, yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etishga, yangi metod yoki texnologiyani ta'lim jarayoniga samaradorligini aniqlashga qaratilgan choratadbirlarni o'z ichiga oladi. Masalan, 1-sinf savod o'rgatish davrida "rolli dramatisatsiya" metodini darsga joriy qilishi. Diagnostik bosqichdan so'ng o'qitish jarayonini ijobiylashtirish uchun harflarni rollarga bo'lib, jonlantirish orqali o'rgatish usuli joriy etildi. O'qituvchi butun savod o'rgatish davrida ancha ter to'kishiga, o'z ustida ishlashiga majbur qiladigan metodning yakuniy samarasini o'rganish yuzasidan ish olib boriladi. Har bir harf uchun ertak, hikoya, obrazlar ishlab chiqilib darsda ijro etiladi. Harfga mos tuzilishi jihatidan, ovozi jihatidan

yoki harakati jihatidan eslatma qoldira oladigan san'at asari ishlab chiqishni ko'zda tutadi. Bu jarayon anchagina vaqt talab etadi. Formativ eksperiment davomida o'quvchilarga rolli drammatizatsiya metodini qo'llash, harflarni emotsional obrazlarda o'rganish, tovush-harf munosabatlarini jonli sahna ko'rinishida namoyon etishni talab etadi. Diagnostik eksperimentdan farqli o'laroq o'quvchilarni rivojlantirishga qaratilgan ta'sir sanaladi. Xo'sh metodning natijasi o'rganiladimi? Kontrollik–yakuniy eksperiment ushbu jarayonda qo'l keladi. Tadqiqot-kuzatuv natijalarini umumlashtirish, tajriba jarayonini umumiy baholash, kengroq ko'lamda, ko'proq ko'rsatkichlar asosida yakuniy xulosa chiqarish ushbu eksperiment jarayonida amalga oshiriladi. Jarayon olib borilgan guruh bilan metod joriy qilinmagan boshqa bir guruh solishtirish yuzasidan natijalar umumlashtiriladi. "Kontrollik" so'zi ham nazorat uchun olingan guruh(kontrol guruh) ma'nosida ishlatiladi. "Rolli drammatizatsiya" metodi asosida savod o'rgatish olib borilgan va odatiy tarzda dars jarayonlari o'tkazilgan ikki guruh natijalari taqqoslanib, umumiy xulosalar chiqariladi. Tadqiqot jarayonining yakunida o'quvchilar bilimidagi sifat o'zgarishlarini baholaydi.

Pedagogik eksperimentning yana bir turi keng qamrovli eksperiment (kompleks model) bo'lib, o'z nomi bilan keng qamrovda olib boriladi. Tadqiqot bir nechta sinf, maktab yoki tuman doirasida olib borilishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, agar metod yoki yondashuv bir guruh bilan emas, balki ko'p guruh va maktablarda sinovdan o'tkazilsa, bu keng qamrovli eksperiment hisoblanadi. Katta sonli aholi bilan qo'llanilishi, ko'p vaqt va keng resurs talab qilishi jihatidan boshqa eksperiment turlaridan ajralib turadi. U pedagogik tajribani kengaytirish, metod samaradorligini ishonchli baholash va ilmiy asos yaratish uchun muhimdir.

Pedagogik eksperimentni samarali tashkil etish uchun bir qancha muhim omillar mavjud bo'lib ayrimlariga to'xtalib o'tamiz. Eksperimentni boshlashdan avval ilmiy farazni aniqlash. Bu tadqiqot jarayonida erishiladigan natijaviy tahmin, oldindan qo'yilgan ilmiy, taxminiy xulosa sanaladi. Gipoteza tadqiqotning asosiy yo'nalishini belgilab, natijalarni oldindan aniqlashga xizmat qiladi.

Pedagogik eksperimentning samaradorligi ko‘p jihatdan uning real maktab amaliyoti bilan uzviy bog‘langanligiga taqaladi. Nazariy jihatdan mukammal ishlab chiqilgan metod ham amaliyotda o‘z tasdig‘ini topmasa, kutilgan natijani bermaydi. Shu sababli pedagogik eksperimentlarni tashkil etishda oddiy dars jarayonlaridan kelib chiqilgan, hayotiy vaziyatlarga asoslangan misollar muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, boshlang‘ich sinfda savod o‘rgatish jarayonida o‘quvchilarning ayrimlari tovush va harfni farqlashda qiyinchilikka duch kelishi kuzatiladi. Amaliyotda bunday holat ko‘pincha “b–d”, “p–b”, “o–a” kabi o‘xshash tovushlarni ajratishda namoyon bo‘ladi. Diagnostik eksperiment davomida 1-sinf o‘quvchilariga maxsus topshiriqlar berilib, harflarni tinglab ajratish, rasm bilan moslashtirish va yozma shaklda ifodalash darajasi kuzatildi. Natijada ayrim o‘quvchilar harfni tanisa-da, uni so‘z tarkibida to‘g‘ri qo‘llay olmasligi aniqlandi.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida formativ eksperiment bosqichida rolly dramatizatsiya metodi joriy qilindi. Masalan, “B” harfi bilan tanishtirish jarayonida harf “bog‘bon bola” obrazi sifatida sahnalashtirildi. O‘quvchilardan biri “B” harfi rolini ijro etdi, boshqalari esa “bog‘”, “bola”, “baliq” kabi so‘zlar orqali ushbu harf ishtirok etadigan vaziyatlarni jonlantirdi. Dars davomida bolalar harfni nafaqat ko‘rdi va eshitdi, balki uni harakat, mimika va dialog orqali his qildi. Natijada dars oxirida o‘tkazilgan kichik nazorat topshiriqlarida o‘quvchilarning aksariyati “B” harfini tovush jihatidan to‘g‘ri ajrata oldi.

Yana bir amaliy misol sifatida matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonini keltirish mumkin. 1–2-sinflarda masalani tushunish va shartni tahlil qilish ko‘nikmasi o‘quvchilar uchun murakkab bo‘lib, ko‘pincha masala mazmunini to‘liq anglamasdan hisoblashga o‘tish holatlari uchraydi. Diagnostik eksperiment davomida o‘quvchilarga oddiy arifmetik masalalar berilib, ularning shartni tushunish, rasm chizish va yechimni asoslash jarayoni kuzatildi. Natijalarga

ko'ra, ko'pchilik o'quvchilar faqat sonlarga e'tibor qaratib, masala mazmunini e'tibordan chetda qoldirayotgani aniqlandi.

Formativ eksperiment bosqichida masalalarni rolli sahna ko'rinishlari orqali o'rganish yo'lga qo'yildi. Masalan, "Do'konda 5 ta olma bor edi, yana 3 ta olma keltirildi" mazmunidagi masala o'quvchilar ishtirokida jonlantirildi. Bir o'quvchi sotuvchi, boshqasi xaridor rolini bajarib, olma sanash, qo'shish jarayonini amaliy harakatlar orqali ko'rsatdi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning masala mazmunini tushunishini osonlashtirib, ularning mantiqiy fikrlashini faollashtirdi.

Kontrollik–yakuniy eksperiment jarayonida ushbu metod qo'llanilgan sinf natijalari an'anaviy usulda o'qitilgan parallel sinf natijalari bilan taqqoslandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, rolli dramatisatsiya metodi qo'llanilgan sinf o'quvchilari masalani tushunish, yechimni izohlash va og'zaki bayon qilishda yuqori natijalarga erishgan. Ayniqsa, passiv bo'lgan o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

Shuningdek, o'qish darslarida matn tushunib o'qish ko'nikmasini shakllantirishda ham pedagogik eksperiment samarali natijalar berdi. Masalan, kichik hajmdagi ertak yoki hikoya rollarga bo'linib o'qildi. Har bir o'quvchi qahramon rolini bajarib, matn mazmunini obraz orqali ifodaladi. Natijada o'quvchilar matndagi voqealar ketma-ketligini oson eslab qoldi, qahramonlar xarakterini anglab yetdi va o'z fikrini erkin bayon qila boshladi.

Ushbu amaliy misollar pedagogik eksperimentning real ta'lim jarayonida qanday natija berishini yaqqol ko'rsatadi. Eksperiment orqali o'quvchilarning bilimida sifat o'zgarishlari, mustaqil fikrlash, nutq rivoji va darsga bo'lgan qiziqishi ortgani kuzatildi. Bu esa pedagogik eksperimentlarning faqat nazariy emas, balki amaliy jihatdan ham muhim ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, maktab amaliyotiga tayangan pedagogik eksperimentlar ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. O'qituvchi uchun esa bunday tajribalar o'z ustida ishlash, metodik mahoratini

oshirish va o'quvchilarga individual yondashuvni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva Q. Pedagogik tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 216 b.
2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 192 b.
3. Saidahmedov N. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2017. – 240 b.
4. Raxmonov A., Jo'rayev R. Ta'lim jarayonini loyihalash va modellashtirish asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. – 180 b.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda interfaol metodlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – 164 b.
6. Davletshin M.G. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2014. – 208 b.
7. G'ofurov I., Xudoyberdiyev M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2019. – 256 b.